

ПРИБЛИЖЕННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ
ПАРАМЕТРАМИ КРИВИЗНЫ ПЛОСКОЙ ДИСКРЕТНО
ЗАДАННОЙ КРИВОЙ

Суванкулов Илхомжон Шахобиддинович
канд. тех. наук, Самаркандский государственный
педагогический институт.

Республика Узбекистан, г. Самарканд

E-mail: suvonqulov_i@rambler.ru

Бадриддинова Ситора Самариддин кизи
докторант, Самаркандский государственный педагогический
институт

Республика Узбекистан, г. Самарканд

E-mail: [sitorabadriddinova@gmail.com](mailto: ritorabadriddinova@gmail.com)

Рустамова Зарингиз Ботир кизи
магистр, Самаркандский государственный педагогический
институт

Республика Узбекистан, г. Самарканд

E-mail: rustamovazaringiz@gmail.com

Аннотация. Рассматривается алгоритм статитко-геометрического способа управления параметрами кривизны дискретно заданной кривой

Annotation. An algorithm for a static-geometric method of controlling the curvature parameters of a discretely given curve is considered.

Ключевые слова: моделирование, ломаная, кривизна, система, дискрет.

Key words: modeling, broken line, curvature, system, discrete.

Кривизна кривой в данной точке – важнейшая ее дифференциальная геометрическая характеристика, обратная радиусу соприкасающейся окружности в данной точке.

По аналогии с кривизной непрерывной кривой можно ввести такое понятие и для дискретно заданной кривой (ДЗК). Так как при дискретном задании кривой известны лишь дискретные значения функции с заданным шагом, то кривизна может быть определена как приближенная величина, обратная радиусу окружности, проходящей через три смежных узла.

Тогда, в общем случае, точность определения кривизны ДЗК зависит от шага заданных узлов и не зависит от него только в том случае, если все заданные узлы принадлежат одной окружности или прямой линии.

Плоская кривая линии имеет два натуральных параметра:

1. Длина дуги.
2. Угол между касательными в начале и конце дуги.

При дискретном задании кривой в виде ломаной двум указанным параметрам соответствуют два множества параметров (рис.1,а)

1. Длины звеньев ломаной l_i .
2. Углы смежности звеньев α_i .

Форма ломаной может изменяться при различных сочетаниях вариантов задания этих параметров:

1. $l_i = \varphi(i); \alpha_i = f(i);$
2. $l_i = \varphi(i); \alpha_i = const;$
3. $l_i = const; \alpha_i = f(i);$
4. $l_i = const; \alpha_i = const;$

где i – порядковый номер узла ломаной.

Последний способ задания параметров представляет собой ломаную, узлы которой принадлежат окружности, а в частном случае ($\alpha_i = 180^\circ$) – прямой.

Если ломаная отнесена к декартовой системе координат, то указанные два множества параметров становятся зависимыми от положения ломаной относительно координатной системы (рис.1,б) и определяются:

1. Переменным шагом узлов по одной из координатных осей.
2. Углами наклона звеньев к одной из осей.

Рассмотрим зависимость кривизны ДЗК от параметров длины звеньев и угла между ними (рис.1,а).

При задании этих параметров формула для вычисления кривизны ДЗК в произвольном узле i имеет вид:

$$x = \frac{2 \sin \alpha_i}{\sqrt{(l_{i-1}^i)^2 - 2 l_{i-1}^i \cdot l_i^{i+1} \cos \alpha_i + (l_i^{i+1})^2}}, \quad (1)$$

где l_{i-1}^i – длина звена между узлами M_{i-1} и M_i ;

α_i - угол смежности звеньев $M_{i-1}M_i$ и $M_i M_{i+1}$.

При $l_{i-1}^i = l_i^{i+1} = l$ уравнение (1) имеет вид:

$$x_i = \frac{\sqrt{2(1 + \cos \alpha_i)}}{l}, \quad (2)$$

Если $\alpha_i = 180^\circ$, то $x = 0$, т.е. моделируется прямая линия.

Зависимость кривизны ДЗК от шага и углов наклона звеньев к оси Оу для произвольного узла (рис. 2,б) имеет вид:

$$x = \frac{2(\operatorname{tg}\beta_{i-1} - \operatorname{tg}\beta_i)}{\sqrt{(t g^2 \beta_{i-1} + 1)(t g^2 \beta_i + 1)[(h_{i-1}^i \operatorname{tg}\beta_{i-1} + h_i^{i+1} \operatorname{tg}\beta_i)^2 + (h_{i-1}^i + h_i^{i+1})^2]}}, \quad (3)$$

где β – угол наклона звена $M_i M_{i+1}$ оси Ox ;

h – шаг узлов по оси Ox .

Уравнение (3) при постоянном шаге вдоль оси Ox записывается в виде:

$$x = \frac{2(\operatorname{tg}\beta_{i-1} - \operatorname{tg}\beta_i)}{h\sqrt{(t g^2 \beta_{i-1} + 1)(t g^2 \beta_i + 1)[(t g \beta_{i-1} + t g \beta_i)^2 + 4]}}}, \quad (4)$$

Если $\alpha_{i-1} = \alpha_i = \alpha$ то $x = 0$ и также получается модель прямой.

Рис.1. Зависимость кривизны ДЗК от шага и углов наклона звеньев к оси Оу.

Наряду с вычислением значений кривизны ДЗК, практический интерес представляет и возможность корректировки кривой путем изменения величины кривизны.

Аналогично управлению величиной углов смежности ДЗК, изменение ее кривизны можно трактовать как результат перемещения незакрепленных узлов кривой под воздействием некоторых усилий, т.е. статико-геометрическим способом.

Эта задача может быть сформулирована следующим образом: имеется ДЗК, имеющая два крайних закрепленных узла (рис.1,в). Необходимо преобразовать ее таким образом, чтобы кривизна в незакрепленных узлах имела определенную величину x_i .

Для того, чтобы применить статико-геометрический способ, нужно рассмотреть равновесие одного из незакрепленных узлов. Например, узел M_i и соседние с ним узлы M_{i-1} и M_{i+1} в том случае, если они не лежат на одной прямой, определяют единственную окружность радиуса R . По условию задачи требуется, чтобы в данном узле радиус кривизны был равен R_1 (причем $R_1 \neq R$). Считая узлы M_{i-1} и M_{i+1}

фиксированными, а узел

Рис.2. Управление кривизной ДЗК с условием сохранения соотношения длин смежных звеньев.

M_i незакрепленным, можно сказать, что пара узлов M_{i-1} и M_{i+1} определяет однопараметрическое множество окружностей радиуса R_i .

Для определения одной единственной окружности из этого множества (а именно для нахождения ее центра) надо ввести дополнительное геометрическое условие, связывающее этот один параметр. Есть множество вариантов таких условий.

Например, можно потребовать чтобы для нового положения узла обеспечивалось выполнение равенства

$$M_{i-1}M_i^I = M_{i+1}M_i^I$$

Координаты центра окружности для такого случая определяются по формулам:

$$x_0 = \frac{1}{2}(x_{i-1} + x_{i+1}) \pm \frac{1}{2}(y_{i+1} - y_{i-1}) \{ [(y_{i+1} - y_{i-1})^2 + (x_{i+1} - x_{i-1})^2] (x_{i+1} - x_{i-1}) \}^{-1} \{ (y_{i+1} + y_{i-1})^2 [(x_{i+1} - x_{i-1})^2 + (y_{i+1} - y_{i-1})^2]^2 - [(y_{i+1} - y_{i-1})^2 + (x_{i+1} - x_{i-1})^2] [4(x_{i-1}^2 + y_{i-1}^2 - R^2)(x_{i+1} - x_{i-1})^2 + (x_{i+1}^2 - x_{i-1}^2 + y_{i+1}^2 - y_{i-1}^2)(x_{i+1}^2 + 3x_{i-1}^2 - y_{i-1}^2 + y_{i+1}^2 - 4x_{i-1}x_{i+1})] \}^{\frac{1}{2}} + (y_{i+1}^2 - y_{i-1}^2)(x_{i+1} - x_{i-1})^{-1} \quad (5)$$

$$y_0 = \frac{1}{2}(y_{i+1} + y_{i-1}) \pm \frac{1}{2} [(y_{i+1} - y_{i-1})^2 + (x_{i+1} - x_{i-1})^2]^{-1} \{ (y_{i+1} + y_{i-1})^2 [(x_{i+1} - x_{i-1})^2 + (y_{i+1} - y_{i-1})^2]^2 - [(y_{i+1} - y_{i-1})^2 + (x_{i+1} - x_{i-1})^2] [4(x_{i-1}^2 + y_{i-1}^2 - R^2)(x_{i+1} - x_{i-1})^2 + (x_{i+1}^2 - x_{i-1}^2 + y_{i+1}^2 - y_{i-1}^2)(x_{i+1}^2 + y_{i+1}^2 + 3x_{i-1}^2 - y_{i-1}^2 - 4x_{i-1}x_{i+1})] \}^{\frac{1}{2}}.$$

Для определения знаков в формулах (5) производится сравнение: если величина $\frac{(y_{i+1}-y_{i-1})}{2} \geq y_i$ берется знак "+", если $\frac{(y_{i+1}-y_{i-1})}{2} < y_i$ — знак "-".

Имея все параметры круга кривизны (центр и радиус), можно найти новое положение точки M при условии, что $y_{i+1} - y_{i-1} \neq 0$, $x_{i+1} - x_{i-1} \neq 0$):

$$x_i^I = x_0 \pm 2^{-1} (l_{i-1}^{i+1})^{-2} \left\{ 4x_0 (l_{i-1}^{i+1})^4 - 4(l_{i-1}^{i+1})^2 \left[x_0^2 (l_{i-1}^{i+1})^2 - R^2 (y_{i+1} - y_{i-1})^2 \right] \right\}^{\frac{1}{2}};$$

$$y_i^I = y_0 \pm [2(y_{i+1} - y_{i-1})]^{-1}(x_{i+1} - x_{i-1})(l_{i-1}^{i+1})^{-2} \left\{ 4x_0^2(l_{i-1}^{i+1})^4 - 4(l_{i-1}^{i+1})^2 \left[x_0(l_{i-1}^{i+1})^2 - R^2(y_{i+1} - y_{i-1})^2 \right] \right\}^{\frac{1}{2}},$$

(6)

где (l_{i-1}^{i+1}) длина хорды $M_{i-1}M_{i+1}$.

В частных случаях (6) может упроститься. Например, если $(y_{i+1} - y_{i-1}) = 0$, $x_{i+1} - x_{i-1} = 0$ то

$$x_i^I = \frac{(x_{i+1} + x_{i-1})}{2}; \quad y_i^I = y_0 \pm R. \quad (7)$$

Как это было показано в параграфе 2.2, ключевым моментом реализации статико-геометрического способа является определение внешнего усилия, уравновешивающего усилия в смежных связях.

Проекция условного усилия в данном случае получаются при подстановке уравнений (6) в уравнение вида (4) :

$$kT_{x,i} = 2x_0 \pm (l_{i-1}^{i+1})^{-2} \left\{ x_0^2(l_{i-1}^{i+1})^4 - 4(l_{i-1}^{i+1})^2 \left[x_0^2(l_{i-1}^{i+1})^2 - R^2(y_{i+1} - y_{i-1})^2 \right] \right\}^{\frac{1}{2}} - x_{i-1} - x_{i+1},$$

$$kT_{y,i} = 2y_0 \pm (y_{i+1} - y_{i-1})^{-1}(x_{i+1} - x_{i-1})(l_{i-1}^{i+1})^{-2} \left\{ 4x_0^2(l_{i-1}^{i+1})^4 - 4(l_{i-1}^{i+1})^2 \left[x_0^2(l_{i-1}^{i+1})^2 - R^2(y_{i+1} - y_{i-1})^2 \right] \right\}^{\frac{1}{2}} - y_{i-1} - y_{i+1}. \quad (8)$$

Если $(y_{i+1} - y_{i-1}) = 0$, $x_{i+1} - x_{i-1} = 0$, то проекции условных усилий определяются по формулам:

$$kT_{x,i} = 0;$$

$$kT_{y,i} = 2y_0 \pm 2R - y_{i+1} - y_{i-1}. \quad (9)$$

На основе выведенных соотношений строится алгоритм итерационного решения задачи статико-геометрическим способом:

1. По заданному графику изменения кривизны $x = \varphi(x)$ находится величина x_i в текущем узле.
2. Определяется $R_i = \frac{1}{x_i}$.
3. Определяются координаты центра окружности радиуса R_i проходящей через смежные точки M_{i-1} и M_{i+1} .
4. Определяется новое положение точки M_i с учетом равенства связей, сходящихся в узле.

5. Определяются условные усилия kT_i .
6. Действия 1-5 выполняются для всех незакрепленных узлов ломаной.
7. Составляются системы уравнений (4) по координатам x и y для всех незакрепленных узлов ломаной.
8. Совместно решаются обе системы уравнений и определяется новое приближение ломаной.
9. По описанной выше методике оценивается качество полученного решения путем сравнения с заданной величиной допустимого отклонения. Если точность не достигнута, то новые координаты узлов служат основой для очередной итерации. В противном случае процесс останавливается.

Возможен случай, когда при управлении кривизной ДЗК нужно обеспечить сохранение соотношения длин смежных звеньев. Новое положение узла на окружности здесь определяется как точка пересечения биссектрисы угла $M_{i-1}M_iM_{i+1}$ с окружностью требуемого радиуса $R_i = \frac{1}{x_i}$ проходящей через узлы M_{i-1}, M_{i+1} (рис.2,а)

Координаты точки M_i определяются при решении системы уравнений

$$\begin{cases} (x_i^I - x_0)^2 + (y_i^I - y_0)^2 = R^2; \\ \frac{y_i^I - y_H}{x_i^I - x_H} = \frac{x_i^I - x_H}{x_i^I - x_H}, \end{cases} \quad (10)$$

где x_0, y_0 – координаты (5) центра окружности, радиус которой определяется по заданному графику

$$x_H = \frac{x_{i-1}l_i^{i+1} + x_{i+1}l_{i-1}^i}{l_i^{i+1} + l_{i-1}^i};$$

$$y_H = \frac{y_{i-1}l_i^{i+1} + y_{i+1}l_{i-1}^i}{l_i^{i+1} + l_{i-1}^i}, \quad (11)$$

Решение системы (10) относительно x_i^I и y_i^I дает формулы для определения координат нового положения узла на окружности:

$$\begin{aligned} x_i^I &= x_H + a[b(a^2 + b^2)]^{-1} \left\{ (abc + y_H a^2 + y_0 b^2) \pm [(abc + y_H a^2 + y_0 b^2)^2 - (a^2 + b^2)(c^2 + y_H a^2 + 2y_H abc + y_0^2 b^2 - R^2 b^2)]^{\frac{1}{2}} \right\} - y_H a b^{-1}; \\ y_i^I &= (a^2 + b^2)^{-1} \left\{ (abc + y_H a^2 + y_0 b^2) \pm [(abc + y_H a^2 + y_0 b^2)^2 - (a^2 + b^2)(c^2 + y_H a^2 + 2y_H abc + y_0^2 b^2 - R^2 b^2)]^{\frac{1}{2}} \right\}, \end{aligned} \quad (12)$$

где

$$a = x_i - x_H,$$

$$b = y_i - y_H,$$

$$c = x_H - x_0.$$

Проекция условного усилия в этом случае находится из соотношений:

$$kT_{x,i} = 2x_H + 2a[b(a^2 + b^2)]^{-1} \left\{ (abc + y_H a^2 + y_0 b^2) \pm [(abc + y_H a^2 + y_0 b^2)^2 - (a^2 + b^2)(c^2 + y_H a^2 + 2y_H abc + y_0^2 b^2 - R^2 b^2)]^{\frac{1}{2}} \right\} - 2y_H a b^{-1} - x_{i-1} - x_{i+1}; \quad (13)$$

$$kT_{y,i} = 2(a^2 + b^2)^{-1} \left\{ (abc + y_H a^2 + y_0 b^2) \pm [(abc + y_H a^2 + y_0 b^2)^2 - (a^2 + b^2)(c^2 + y_H a^2 + 2y_H abc + y_0^2 b^2 - R^2 b^2)]^{\frac{1}{2}} \right\} - y_{i-1} - y_{i+1};$$

Управление кривизной регулярной ДЗК можно осуществлять перемещением исходных незакрепленных узлов по вертикали (рис.2.b).

Координаты точки пересечения вертикальной прямой, проходящей через узел M_i , с заданной окружностью, проходящей через смежные узлы M_{i-1} и M_{i+1} , определяются по формулам:

$$x_i^I = x_i$$

$$y_i^I = y_0 \pm [R^2 - (x_i - x_0)^2]^{\frac{1}{2}} \quad (14)$$

Проекция условных усилий определяются при подстановке значений (14) в (4)

$$kT_{x,i} = 2x_i^I - x_i;$$

$$kT_{y,i} = 2y_0 \pm 2[R^2 - (x_i - x_0)^2]^{\frac{1}{2}} - y_{i-1} + y_{i+1}, \quad (15)$$

где x_0, y_0 – координаты центра окружности, определяемые по формулам (5).

Если в уравнениях (14) и (15) $\frac{(y_{i+1} + y_{i-1})}{2} \geq y_i$ берется знак “+”, если $\frac{(y_{i+1} + y_{i-1})}{2} < y_i$ берется знак “-”.

Список литературы:

Суванкулов И.Ш. APPROXIMATE METHOD FOR FORMING DOUBLE BELT. European Scholar Journal (ESJ) Available Online at: <https://www.scholarzest.com> Vol. 2 No.12, December 2021 ISSN: 2660-5562

1. Суванкулов И.Ш. Geometrical Analysis of the Formation of Lattice Structures. *MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIK BULLETIN. ISSN 2694-9970. Table of content –Volume 43(Dec 2023). <https://cej.sr.academicjournal.io>*
2. Суванкулов И.Ш., Номозова Г.Р. “Приближенный способ управления геометрическими параметрами решетчатых структур” *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES Vol. 4 No. 04 (2023): CAJOTAS. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/V68GT>. DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS*

